

“OG‘RITOG‘I AFSONASI”NING AFSONAVIY TARJIMASI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14643384>

Dilfuza SHODMONOVA,

TDSHU 1-bosqich tayanch doktoranti,

Toshkent, O‘zbekiston

Annotatsiya. Ushbu maqolada taniqli turk yozuvchisi Yashar Kamolni jahonga tanitgan “Og‘ritog‘i afsonasi” romani va uning dunyo tillariga tarjima qilinishi, asar tarjimonlari, nashrlari hususida ma’lumotlar beriladi.

Kalit so‘zlar. Tarjima, peyzaj, adabiy mahorat, frazeologizam, maqol, bestseller, badiiy asar.

Аннотация. В данной статье говорится о романе Яшара Кемала «Легенда горы» и его переводах на языки мира, переводчиках и публикациях произведения.

Ключевые слова. Перевод, пейзаж, мировая литература, литературное мастерство, бестселлер, художественная литература.

Abstract. This article talks about the richness of the work of the famous Turkish writer Yasar Kemal, the novel "The Legend of the Mountain", which introduced the writer to world literature, and its translations into world languages, translators and publications of the work.

Key words. Translation, landscape, world literature, literary skill, bestseller, fiction.

Haqiqiy so‘z ustasi, o‘z ijodini Onado‘lu xalq og‘zaki ijodi namunalari bilan omixta asarlar yozish bilan boshlagan Yashar Kamol turk tilining badiiy ifoda qudrati, nafosati, xalq og‘zaki ijodining yagona qahramoni bo‘lgan turk xalqining boy madaniyatidan ilhomlanadi. Yevropada Yashar Kamolning ushbu asarlaridan Shahrizoda hikoyalari, Tolstoy romanlari kabi keng miqyosli, Dikkens romanlari kabi jonli ekani, kitobning go‘zallikka boy nazm uslubi, afsona tuyg‘usiga tayanishi ta‘kidlanadi [1,5].

Yashar Kamol o‘z ijodini xalq og‘zaki ijodi – folklor namunalarini to‘plash va nashr qilish, she’rlar yozish bilan boshladi. Yigirma yetti yoshigacha xalq ichida yurib, xalq dardini tingladi va ularni qog‘ozga tushirishga ahd qildi. Uning asarlarida hamisha ham yaxshilik yomonlik ustidan g‘alaba qozonavermaydi, adolat razolatni yengib, qahramonlar xuddi ertaklardagidek g‘alabalarini tantana qilavermaydilar. Biroq yozuvchi qalamiga mansub har bir asarni kitobxon qalbiga xitob, unda insoniylikni uyg‘otishga da’vat, mehr-oqibatga chorlov deyish mumkin.

Yashar Kamol “Og’ritog’i afsonasi” romanida Og’ritog’ (Ararat tog’i) etaklarida yashagan xalqlarning hayot tarzi, mahalliy aholining tarixiy qadriyatlari, urf-odatalari, xalqlarga oid afsonalardan ustalik bilan foydalangan. Asarda hikoya qilingan voqeahodisalarning ba’zilari afsona emas, balki tarixda yuz bergan voqealar bo’lib, adib ularni o’z asariga mohirona singdira olgan.

Adibning ushbu romani Alev Ibragimov tomonidan rus tiliga tarjima qilinib 1982-yil “Иностранная литература” nashriyotida “Легенда горы” nomi bilan nashr etilgan.

Roman o’zbek tiliga Xayrulla Hamidov tomonidan tarjima qilinib, 2021-yil “Yangi asr avlodi” nashriyotida “Sevgi afsonasi” nomi bilan nashr qilindi [1]. Tarjimonning kitobga bergan “Og’ritog’ nolasi” sarlavhasi nashriyot tomonidan “Sevgi afsonasi” deb o’zgartirilgan. Rus tiliga qilingan tarjima ham “Легенда горы” (“Tog’ afsonasi”) deb o’zgartirilgan. Buning sababini kitobxonlar diqqatini jalb qilish va kitob bilan bog’liq marketing masalasi deb faraz qilish mumkin.

Aslida, har bir ijodkor asar tarjimasi ishiga kirishganda eng nozik, eng murakkab nuqtada to’xtaydi. Bu – sarlavhalar tarjimasidir. Asarning asliyatdagi nomi ko’p hollarda tarjimonga yoki muharrirga yoqmasligi mumkin. Ammo sarlavha asar mazmuni, uning mavzusini aks ettirgani sabab unga tarjimon alohida e’tibor qaratmog’i kerak.

Turk millatiga xos or-nomus, qat’iyatlilik, jo’shqinlik asarda o’z ifodasini topgan “Og’ritog’ afsonasi” romanining rus tiliga tarjimasi (“Легенда горы”) sodda tilda, so’zma-so’z tarjima usulida yaratilgan. Bu tarjima rusiyzabon qatlam ongida turk xalqining milliyligi, uzoq o’tmishi, folklor san’atini to’laligicha shakllantiradi. Zero, badiiy tarjimaning asosiy maqsadi, bir xalq, millatga xos qadriyatlar, urf-odatlar, umuman, o’sha xalq haqidagi tasavvurlarni boshqa til vakillariga yetkazishdan iborat.

Asarning o’zbek tiliga qilingan tarjimasi ravon o’qilishi, garchi asliyatda mavjud bo’lmasa-da, badiiy bo’yoqlarning naqadar ko’p qo’llanganligi bilan kitobxonni o’ziga tortadi. Yashar Kamol asliyatda frazeologik birliklardan keng ko’lamda foydalanmagan, faqat zarur o’rinlarda ibora va tasviriy ifodalarni qo’llagan. O’zbekcha tarjimini o’qigan o’quvchi esa uni o’zbek tilida yozilgandek qabul qiladi.

Yashar Kamol asarlarini peyzaj va iboralarisiz tasavvur qilib bo’lmaydi. “Og’ritog’ afsonasi” romanini tahlil qilish davomida 3 ta maqol va 505 ta ibora mavjud ekanligi aniqlandi. Maqollarning barchasi tarjimada ekvivalenti yoki izoh berish usuli orqali o’girilgan.

Asar bo’yicha asliyatda faqat 3 dona maqol ishlatilganligi aniqlandi.

Asliyat: *Başa gelen çekilir, dayı, dedi Ahmet* [2,16].

Tarjima: *Na iloj, boshga tushganini ko‘z ko‘rar ekan, deb taqdirga tan berdi* [1,13]. Asliyatda qo‘llanilgan “*başa gelen çekilir*” (so‘zma-so‘z tarjimasi: *boshga kelgan narsaga chidamay iloji yo‘q¹*) iborasi orqali yozuvchi qahramonlarning og‘ir vaziyatda qolganligini va holatda chidamasdan boshqa iloji yo‘qligini ifodalamoqchi bo‘lgan.

O‘zbekcha tarjimada “*boshga tushganini ko‘z ko‘rar*”, “*taqdirga tan bermoq*” iboralarini qo‘llanilgan. “*Boshga tushganini ko‘z ko‘rar*” iborasi “biror mushkul ahvolga tushgan odamga tasalli berganda, qiyin ahvolni boshidan kechiryotgan odam o‘zini o‘zi yupatmoqchi bo‘lganda² ishlatiladi. “*Taqdirga tan bermoq*” iborasi esa, 1) o‘z qismatiga, ko‘rguliklariga xudoning irodasi, xohishi deb rozi bo‘lmoq; 2) umuman ko‘nikmoq, chidamoq ma’nolarida ishlatiladi. Yozuvchi uslubidan farqli ravishda tarjimon ma’noni kuchaytirish maqsadida ikkita iboradan foydalangan. Bu orqali aslyiat mazmunini to‘liq ko‘chirishga erishilgan. Endi shu iboraning ruscha tarjimada qanday berilganiga e’tibor qaratamiz: *От судьбы не уйдешь³* (tarjimasi: *taqdirdan qochib qutilib bo‘lmaydi*). Ruscha ibora aslyiat mazmunini to‘la aks ettira olgan.

Tarjimashunoslikda frazeologik birliklarni o‘girishning quyidagi qoidasi ajratiladi:

1. Aslyiat tilidagi frazeologik birlikni tarjima tilidagi muqobilga har jihatdan teng bo‘lgan frazeologik birlik vositasida o‘girish. Masalan, *ko‘rpaqa qarab oyoq uzatmoq – ayağını yorgana göre uzatmak*. O‘zbek va turk tillarida bunday birliklar ko‘pchilikni tashkil etadi.

2. Bevosita muqobil topilmaganda aslyiatdagi frazeologizmni tarjima qilinayotgan fraza bilan umumiy ma’noga ega, ammo boshqa lug‘aviy-obrazli asosga qurilgan o‘xshash frazeologik birlik vositasida tarjima qilish. Masalan, *Toshni siqsa suvini chiqaradi – Taşı sıksa suyunu çıkarır* (so‘zma-so‘z: *Tog‘ni ursa talqon qiladi*). Biroq, bunday vaziyatda ko‘pincha ma’no jihatdan yaqin, ammo shaklan farqli frazeologizmlar hissiy-assotsiyativ bo‘yoqqa ega bo‘ladi.

Frazeologik birliklar badiiy asarda so‘z ma’nosining ko‘chishi, obrazlilikni ta’minlovchi unsurlar hisoblanadi. Ularning badiiy tarjimada qayta yaratilishi tarjimashunoslikning murakkab va dolzarb muammolaridan sanaladi [3,173]. “Sevgi afsonasi” romani aslyiat va tarjimasini tadqiq qilish davomida aslyiatda 500 dan ortiq ibora ishlatilganligini guvohi bo‘lindi. Bu iboralarning ba’zilari qayta ishlatilgan, aksariyati esa bir marotabadan qo‘llanilgan. Iboralarning yarmidan ko‘pi somatik iboralar sanaladi. Iboralar tarjimasi tarjimondan alohida mahorat talab etadi.

¹ Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu, 9. Baskı. – Ankara: 1998. – S.265.

² İ Yoldaşev, T.Öztürk, Y.Öztürk. Özbek-Türk atasözleri ve deyimleri sözlüğü. – Taşkent, 1998. – S.14.

³ В.И.Даль. Пословицы русского народа. – Москва, 1853. – С.53.

Asliyat: *Çok yiğit, gözünü daldan budaktan sakınmaz. Paşa için canını verir bir kişiydi [2,38].*

Tarjima: *Memo ham otasiday jasur, qo‘rqmas, o‘zini ayamay o‘tga-cho‘qqa uaradigan, ko‘zini shox-butadan asramaydigan mard yigit bo‘lib ulg‘aydi [1,34].*

Asliyatdagi “gözünü daldan budaktan sakınmaz” iborasi “tehlikeli işlere girmekten çekinmemek”⁴ ma’nosini bildirib, so‘zma-so‘z tarjimasini “ko‘zini xascho‘pdan asramaslik” demakdir. O‘zbek tilida bu ibora “o‘zini o‘tga-cho‘qqa urmoq” ifodasiga teng. Tarjimon turkcha iborani ekvivalenti bilan tarjima qilish birga, “ko‘zini shox-butadan asramaydigan” deya so‘zma-so‘z tarjimasini ham keltirib o‘tgan. Bu ham tarjimaning ta’sirchanligini, tushunarli chiqishini ta’minlagan. Bu yerdagi so‘zma-so‘z tarjima tez tushunishga yordam beradi. Lekin bunday tarjima usuli har doim ham kutilgan natijani beravermaydi.

Yaqin tillardan tarjimaning eng asosiy muammolaridan biri so‘zma-so‘z tarjima uslidir. Shaklan o‘xshash ma’no jihatidan farq qiladigan so‘zlarning mavjudligi yaqin tillardan tarjimaning murakkabliklaridan biri hisoblanadi.

Badiiy asar milliy xususiyatlarni namoyom qilishi, milliy ox so‘zlar, tuhsunchalarning mavjudlogi jihatidan ajralib turadi. Shunday ekan badiiy tarjima ham yaxshigan murakkab jarayondir. Ibora va maqolalar ma’lum xalqning an’analarini, qadriyatlarini, milliylikini namoyon qilganligi uchun ham ularning tarjimasini tarjimondan alohida mahorat talab etadi. Yashar Kamol asarlarining dunyo tillariga tarjima qilinishi turk adabiyotining dunyo xalqlari orasida keng targ‘ib qilinishini ta’minlab kelmoqda. Shu nuqtai nazardan, avvalo yuqorida nomlari zikr etilgan ikki yirik asarning o‘zbek adabiyoti xazinasining bebaho mulkiga aylanganini e’tirof etgan holda, asarlarning o‘zbekcha tarjimalari va ularning milliy o‘ziga xosliklari, badiiy xususiyatlarini qayta yaratish masalalari ustida kelajakda jiddiy tarjimashunoslik tadqiqotlari olib borilishi zarurligi, ushbu maqolaning esa bu yo‘lda amalga oshirilgan ilk ishlardan hisoblanishini ta’kidlash o‘rinli.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

[1] – Яшар Камол. Севги афсонаси: роман. Таржимон: Х.Ҳамидов. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2021 йил. – 128 б.

[2] – Yaşar Kemal. Ağrıdaki Efsanesi, roman. www.cizgiliforum.com.

[3] – Ҳамидов Х. Ўзбек қисса ва романлари турк тилида. – Тошкент: “EFFECT-D”, 2022.

[7] - Yaşar Kemal, Efsaney-i Ağrıdaki, Çev. Rahim Raiesnia, Tehran, Donya Yayınları, 1985.

⁴ Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu, 9. Baskı. – Ankara: 1998. – S.412.